

УДК 330.111

**КАЧЕСТВО: СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ И
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****QUALITY: A MODERN INTERPRETATION OF THE CATEGORY AND
DETERMINES THE RESULT OF ECONOMIC ACTIVITY**

©Шановалова В. И.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
г. Москва, Россия, vikusik_96@list.ru*

©Shapovalova V.

*Russian economic University named after. G. V. Plekhanov,
Moscow, Russia, vikusik_96@list.ru*

Аннотация. В данной статье представлена современная трактовка категории «качество». Определена его роль и значение в деятельности современной организации. Автор конкретизирует вопросы управления и постоянного улучшения качества.

В производственной деятельности не всегда более высокое качество достигается при неизменных затратах. Повышение качества продукции требует значительных капиталовложений, более эффективной организации труда, высокого уровня квалификации работников и прочее, что ведет к росту затрат. Улучшение качества продукции осуществляется по трем основным направлениям: изменение параметров продукции; обеспечение стабильности качества реализации (обслуживания потребителя); снижение затрат на производство продукции.

Abstract. This article presents a modern interpretation of the category "quality". Defined its role and importance in modern organizations. Author konkretisiert management and continuous improvement of quality.

In production activity not always more high quality is reached at invariable expenses. Upgrading of production demands the considerable capital investments, more efficient organization of work, a high level of qualification of workers and other that leads to body height of expenses. Improvement of quality of production is carried out in three main directions: change of parameters of production; ensuring the stability of quality of realization (upkeep of the consumer); decrease in costs of production.

Ключевые слова: качество, продукция, управление, постоянное улучшение, производственная деятельность, система качества

Keywords: quality, production, management, continuous improvement, production activities, quality system

Развитие рыночной системы хозяйствования диктует необходимость глубоких качественных перемен в экономике. Неотъемлемая составляющая преобразований — активная перестройка экономического мышления, внедрение новых методов хозяйствования, переориентация с количественных критериев деятельности предприятий и организаций на показатели эффективности труда и качества работы [7, с. 231].

Достичь максимизации эффективности, высокой нормы прибыли при экономии затрат производственных ресурсов, обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг возможно при условии участия в производственных процессах высококвалифицированных специалистов и систематического улучшения качества промышленной продукции.

Качество продукции, наряду с такими показателями как прибыль на единицу общих затрат, рентабельность производства, затраты на один рубль товарной продукции, доля прироста продукции за счет интенсификации производства относится к основным обобщающим показателям деятельности предприятий и организаций [8, с. 190].

Стандарт качества МС ИСО 9000 описывает качество, как «свойство набора присущих характеристик продукта, системы или процесса для удовлетворения потребностей клиентов и других заинтересованных сторон».

Качество — сложная категория, отражающая совокупность свойств продуктов, процессов, услуг на предмет их пригодности, согласно заданным требованиям (характеристики, характерные значения, критерии), для удовлетворения потребностей клиентов и их правовых гарантий [1, с. 15].

Качество формируется в определенном временном интервале на основе определенных характеристик системы (продукта, процесса, услуги) в этом состоянии. Оценка качества как «хорошее» или «плохое», зависит от степени выполнения ожидаемых или установленных критериев.

Под качеством продукции понимают всю совокупность свойств произведенного продукта, который обладает таким свойством экономического блага как полезность. Полезность как известно выражается в удовлетворении потребностей человека. Поэтому качество продукции (результата деятельности) связывается с имеющимися потребностями, а его повышение означает увеличение степени соразмерности результатов деятельности разнообразным потребностям людей. Если повышается качество продукции, то полнее удовлетворяются потребности и растет экономическая эффективность (при неизменных затратах).

Нужно иметь в виду, что в производственной деятельности не всегда более высокое качество достигается при неизменных затратах. Повышение качества продукции требует значительных капиталовложений, более эффективной организации труда, высокого уровня квалификации работников и прочее, что ведет к росту затрат. Потому если темп увеличения затрат превышает рост качества продукции, то эффективность снижается. Отсюда следует, что оба показателя могут изменяться в одном направлении только при условии одновременного роста, независимо друг от друга, а не один за счет другого.

Основа роста качества продукции и эффективности хозяйственной деятельности — повышение качества труда (работы), приводящее к неизменности или снижению темпов роста затрат [4, с. 31]. Понятно, что данная ситуация возможна только на основе интенсификации производства. Таким образом качество деятельности определяет результат и эффективность, является фактором успеха и основой позитивных тенденций в будущем бизнеса.

Понятие, показатели и необходимость повышения качества продукции предопределяют процесс создания и развития систем управления качеством [6, с. 5].

Проблемы управления качеством продукции активно обсуждаются в настоящее время не только учеными, но и практиками. Особое внимание при этом уделяется факторам качества. Повышение качества рассматривается как проблема общенационального характера.

Несомненно, высокое качество продукта позволяет предприятиям и организациям выиграть в конкурентной борьбе, снизить несущественные для организации расходы, защитить и увеличить долю рынка, повысить уровень удовлетворенности клиентов и прибыль компании.

Внимание к вопросам качества не случайно. Оно закономерно для современного этапа развития экономики, который характеризуется развитием научно-технического прогресса и отражает как позитивные, так и негативные стороны этого процесса: истощение сырьевых и энергетических ресурсов, необходимость охраны окружающей среды, повышение эффективности производственных систем, превращение качества товара в фактор

социальной значимости, влияющий как на благополучие потребителей и их жизненный уровень, так и на безопасность существования [5, с. 42].

Главная причина пристального интереса к качеству — изменение условий, стратегий и методов острейшей конкурентной борьбы за рынки сбыта между производителями аналогичной продукции.

Сегодня производители утвердились в системном подходе к управлению качеством. Стало аксиомой, что качество конечного продукта формируется в процессе всей производственно–экономической деятельности фирмы и зависит от качества исследований, качества инновационных разработок, качества комплектующих, от стабильности технологических и управленческих процессов, от квалификации рабочей силы и прочее.

Управление качеством охватывает методы и деятельность оперативного характера [2, с. 59]. К ним относятся: управление процессами, выявление различного рода несоответствий между ними и их звеньями, а также причин, вызывающих эти несоответствия.

Философия постоянного улучшения качества непосредственно вытекает из стремления повысить конкурентоспособность продукции, которая бы соответствовала мировым стандартам и удовлетворяла платежеспособный спрос [3, с. 6].

Улучшение качества продукции осуществляется по трем основным направлениям: изменение параметров продукции; обеспечение стабильности качества реализации (обслуживания потребителя); снижение затрат на производство продукции.

Работа по улучшению качества требует специальной квалификации специалистов и стимулирования их деятельности. Это может стать частью общей политики фирмы в области качества.

Список литературы:

1. Баурина С. Б., Сидорова А. И. Современные требования к системам менеджмента качества организации // Результаты научных исследований: сборник статей Международной научно–практической конференции (15 февраля 2016 г., г. Тюмень) в 4-х ч. Ч. 1. / Отв. ред. А. А. Сукиасян. Уфа: ООО «Аэтерна», 2016. С. 15–17.

2. Баурина С. Б., Шаповалова В. И. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности: новый национальный стандарт // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. № 2 (3). С. 57–60. Режим доступа: (дата обращения: 15.02.2016). DOI.10.5281/zenodo.53903.

3. Баурина С. Б., Дарбишева П. Г. Роль государства в становлении инновационной экономики // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы междунар. научно–практ. конф. 14.05.2015 г. / Под ред. проф. М. И. Ботова. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. С. 5–7.

4. Баурина С. Б. Процесс технологической подготовки производства в системе менеджмента качества: характеристика и основные этапы // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. №1(2). С. 31–35

5. Баурина С. Б. Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности в СМК организации // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №1. С. 42–47.

6. Баурина С. Б. Методология использования технологии бенчмаркинга // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. № 1. С. 5–8. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baurina-sb> (дата обращения: 18.12.2015). DOI: 10.5281/zenodo.51806.

7. Катайкина Н. Н. Материальные условия воспроизводства человеческого потенциала региона // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 1 (33). С. 230–236.

8. Назарова Е. В. К вопросу о развитии предпринимательской деятельности в сфере обращения // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2014. № 39. С. 187–195.

References:

1. Baurina S. B., Sidorova A. I. Sovremennye trebovaniya k sistemam menedzhmenta kachestva organizatsii // Rezul'taty nauchnykh issledovaniy: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii (15 fevralya 2016 g., g. Tyumen') v 4-kh ch. Ch. 1. / Otv. red. A. A. Sukiasyan. Ufa: OOO “Aeterna”, 2016. Pp. 15–17.
2. Baurina S. B., Shapovalova V. I. Otsenka opyta i delovoi reputatsii sub"ektov predprinimatel'skoi deyatel'nosti: novyi natsional'nyi standart // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2016. № 2 (3). С. 57–60. Rezhim dostupa: (data obrashcheniya: 15.02.2016). DOI.10.5281/zenodo.53903.
3. Baurina S. B., Darbisheva P. G. Rol' gosudarstva v stanovlenii innovatsionnoi ekonomiki // Innovatsii: perspektivy, problemy, dostizheniya: materialy mezhdunarodn. nauchno–prakt. konf. 14.05.2015 g. / Pod red. prof. M. I. Botova. M.: FGBOU VPO “REU im. G. V. Plekhanova”, 2015. Pp. 5–7.
4. Baurina S. B. Protsess tekhnologicheskoi podgotovki proizvodstva v sisteme menedzhmenta kachestva: kharakteristika i osnovnye etapy // Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy. 2013. No. 1(2). Pp. 31–35
5. Baurina S. B. Sistema menedzhmenta professional'nogo zdorov'ya i proizvodstvennoi bezopasnosti v SMK organizatsii // Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy. 2015. No. 1. Pp. 42–47.
6. Baurina S. B. Metodologiya ispol'zovaniya tekhnologii benchmarkinga // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2015. No. 1. Pp. 5–8. Rezhim dostupa: <http://www.bulletennauki.com/baurina-sb> (data obrashcheniya: 18.12.2015). DOI: 10.5281/zenodo.51806.
7. Kataikina N. N. Material'nye usloviya vosproizvodstva chelovecheskogo potentsiala regiona // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva. 2015. No. 1 (33). Pp. 230–236.
8. Nazarova E. V. K voprosu o razvitiy predprinimatel'skoi deyatel'nosti v sfere obrashcheniya // Uchenye zapiski Rossiiskoi Akademii predprinimatel'stva. 2014. No. 39. Pp. 187–195.

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*